

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ
ШАРҚШУНОСЛИК УНИВЕРСИТЕТИ

“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР АНЖУМАНИ” КОНФЕРЕНЦИЯСИ

Илмий мақолалари тўплами

Тошкент 2024

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ТАЪЛИМ, ФАН ВА ИННОВАЦИЯЛАР
ВАЗИРЛИГИ ТОШКЕНТ ДАВЛАТ ШАРҚШУНОСЛИК
УНИВЕРСИТЕТИ**

**“Шарқ филологияси ва таржимашунослик”
факультети**

“Эрон-афғон филологияси” кафедраси
иқтидорли талабаларининг

**“ЁШ ЭРОНШУНОСЛАР
АНЖУМАНИ”**

конференцияси
илмий тўплами

Тошкент – 2024

Ушбу илмий тўплам Тошкент давлат шарқшунослик университети “Эрон-афғон филологияси” кафедраси иқтидорли талабаларининг “Ёш эроншунослар” мавзусида ўтказилган конференцияси материаллари асосида тайёрланган. Унда форс, дарий ва пашту тилларини ўрганаётган магистрантлар ҳамда талабаларнинг тилшунослик ва адабиётшунослигига оид илмий тадқиқот ишлари натижалари асосида ёзилган мақолалари ва тезислари жамланган.

Масъул муҳаррир:

Ў. Абдувалиева – *Эрон-афғон филологияси кафедраси ўқитувчиси (PhD), ТДШУ*

Тақризчилар:

Х. Алимова – *филология фанлари доктори (DSc), профессор, ТДШУ*

Н. Нуриддинов – *Эрон-афғон филологияси кафедраси катта ўқитувчиси (PhD), доцент, ТДШУ*

Тошкент давлат шарқшунослик университети Кенгашининг 2024 йил
30 мартдаги 8-сонли баённомасида
нашрга тавсия этилган.

© Тошкент давлат шарқшунослик университети, 2024

**AFG‘ONISTON VA POKISTONDAGI SIYOSIY JARAYONLARNING
PASHTU TILIGA TA’SIRI
(XX ASRNING 50-YILLARIDA)**

Temurmalkova Fazilat

Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti

Sharq filologiyasi va tarjimashunoslik

fakulteti 2-kurs pashtu-ingliz guruhi talabasi

temurmalkovaaf@gmail.com

Ilmiy rahbar: Z.Normatov., TDSHU, “Eron-afg‘on filologiyasi” kafedrası
katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Afg‘oniston va Pokistondagi siyosiy munosabatlarning pashtu tiliga qanday tasir qilgani va ikki davlatda bir til qanday maqomda bo‘lgani yoritilib berilgan va bu o‘sha yerdagi aholiga qanday foyda olib kelgani va tilda qanday o‘zgarishlar bolganini yoritilib bergan.

Pashtu tili pokiston va Afgonistonda keng tarqalgan pashtunlar juda kop istiqomat qladigan davlatlardan biridir. 20-asrda Afg'onistonda bir nechta prezidentlar bo'lgan, jumladan: 1933-yilda Afg'oniston taxtiga Muhammad Zohirshoh o'tirdi, 1978 yilning 27 aprelda yana davlat to'ntarishi amalga oshirildi. Hokimiyatga Afg'oniston Xalq demokratik partiyasining rahbari Nurmuhammad Taraqqiy boshchiligidagi kuchlar keldi va mamlakat Afg'oniston Demokratik Respublikasi, 1987 yildan Afg'oniston Respublikasi nomini oldi. 1986 yildan Najibullo rahbarligidagi Afg'oniston Xalq demokratik partiyasi va inqilobiy kengash qo'liga o'tdi. 1997 yil oktabrda “Tolibon” harakati mamlakatning nomi PBC qisqartmasi Pokiston radioeshittirish korporatsiyasini anglatadi. Bu Pokistonda radioeshittirishlar uchun mas'ul davlat tashkiloti. PBC butun mamlakat bo'ylab radiostantsiyalarni boshqaradi va turli tillarda, jumladan, urdu, ingliz, pushtu, panjob, sindhi, baluchi va boshqalarda dasturlarni efirga uzatadi. 1947 yilda tashkil etilgan PBC Pokiston xalqiga axborot, yangiliklar, ko'ngilochar va madaniy kontentni tarqatishda muhim rol

o'ynaydi. amirligi deb o'zgartirilganini rasmiy e'lon qildi. 1999 yil oxirida toliblar mamlakat hududining 80% dan ortig'ini nazorat qilar edi. Toliblar ma'muriyatini 3 davlat: Pokiston, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari tan olgan. Jahon hamjamiyati prezident B. Rabboniy boshchiligidagi Afg'oniston hokimiyatini hamon birdan-bir qonuniy hukumat deb tan oladi. BMT da ham B. Rabboniy hukumatidan vakil qatnashadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti I. Karimov 1993 yil BMT Bosh Assambleyasining 48-sessiyasida bu mamlakatdagi chigal ahvolga jahon jamoatchiligining e'tiborini qaratdi, 1995 yil 50-sessiyada bu muammoni bartaraf qilish xususidagi takliflarini bayon etdi. 1997 yil O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Afg'onistonga chegaradosh 6 mamlakat hamda AQSh va Rossiya ishtirokida muloqot o'tkazish tashabbusi bilan chiqdi. Shu tashabbus amalga oshib, "6+2" guruhi tashkil etildi. Uning birinchi uchrashuvi o'sha yil 16 oktabrda Nyu-Yorkda bo'ldi. Nihoyat, 1999 yil 19 iyulda Toshkentda shu guruhning navbatdagi uchrashuvi o'tkazildi. Unda Eron, Xitoy, Pokiston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston, shuningdek AQSh va Rossiya vakillari qatnashdi, BMT shafelik qildi. Unda Afg'onistondagi nizolashayotgan tomonlar: "Tolibon" harakati va Afg'oniston Birlashgan fronti mo'tabar namoyandalari ishtirok etishi katta voqea bo'ldi. Anjuman nihoyasida "Afg'onistondagi mojaroni tinch yo'l bilan bartaraf etishning asosiy tamoyillari to'g'risida" Toshkent Deklaratsiyasi imzolandi. Deklaratsiya "Tolibon" bilan Birlashgan front o'rtasida va ular bilan "6+2" guruhi a'zolari o'rtasida bevosita muloqatni yo'lga qo'yishga asos bo'ldi. BMT xavfsizlik Kengashi "6+2" guruhining Toshkent uchrashuvi yakunlarini yuqori baholadi. Qabul qilingan Toshkent deklaratsiyasi BMT hujjati maqomini olgan. Afg'oniston – 1946 yildan BMT a'zosi. O'zbekiston Respublikasi bilan Afg'oniston o'rtasida diplomatiya munosabatlari 1992 yil oktabrda o'rnatilgan. Asosiy siyosiy partiya va tashkilotlari. Afg'oniston Islom jamiyati (rahbari — Burhoniddin Rabboniy); Afg'oniston Islom partiyasi (rahbari — Gulbiddin Hikmatyor); "Tolibon" harakati (rahbari — mulla Muhammad Umar);

Afg'oniston Milliy Islom harakati (rahbari — Abdul Rashid Do'stum);
Afg'oniston milliy najot jabhasi (rahbari — Sibg'atulloh Mujaddadiy);
Afg'oniston ozodlik Islom harakati (rahbari — Abdu Rasul Sayyof);
Afg'oniston milliy Islom jabhasi (rahbari — Sayid Ahmad Giyloniy);
Afg'oniston Islom birligi partiyasi (rahbari — Muhammad Haliliy). Ammo hozirgi kunda zikr etilgan partiyalarning aksariyati Pokiston hududida joylashgan bo'lib, Afg'oniston hududida esa "Tolibon" harakati bilan shimol Ittifoq qolgan. Shimol Ittifoq tarkibiga Afg'oniston Islom jamiyati", "Afg'oniston Islom birligi partiyasi", "Afg'oniston ozodlik Ittifoqi harakati partiyasi", "Afg'oniston milliy Islom harakati" siyosiy partiyalari va ularga qarashli kuchlar kirgan. Muhammad Dovud Xon (1973-1978), Nur Muhammad Tarakiy (1978-1979) Hafizulloh Amin (1979), Babrak Karmal (1980-1986), Muhammad Najibulloh (1987-1992), Bular 20-asrda Afg'onistonda prezidentlik lavozimini egallab turgan asosiy shaxslar bo'lib, o'sha davrdagi mamlakatning notinch siyosiy dinamikasini aks ettiradi.

20-asrda Pokistonda bir nechta prezidentlar bo'lgan. Quyida e'tiborga moliklaridan ba'zilari:

Iskandar Mirzo: 1956 yildan 1958 yilgacha, harbiy to'ntarish natijasida ishdan bo'shatilguncha Pokistonning birinchi prezidenti bo'lib ishlagan. Ayub Xon: Davlat to'ntarishidan so'ng Ayub Xon hokimiyatni o'z qo'liga oldi va Pokistonning ikkinchi prezidenti bo'ldi, 1958 yildan 1969 yilgacha xizmat qildi. Yahyo Xon: U 1969 yildan 1971 yilgacha Pokistonning uchinchi prezidenti bo'lib ishlagan. Uning faoliyati siyosiy tartibsizliklar bilan kechgan va oxir-oqibat Sharqiy Pokistonning (hozirgi Bangladesh) ajralib chiqishiga olib kelgan. Zulfiqor Ali Bhutto: Pokiston parchalanganidan keyin Bhutto 1971 yilda Pokiston prezidenti bo'ldi, mamlakat parlament tizimiga o'tgandan keyin 1973 yilgacha Bosh vazir lavozimini egalladi. Bular 20-asrda Pokistonda Prezident lavozimini egallagan asosiy shaxslardandir.

XX asrda Pokiston va Afg'onistonda pushtu tilining maqomi siyosiy, ijtimoiy va tarixiy omillar tufayli o'zgarib turdi. Pashtu tili tarixan Afg'onistonning rasmiy tillaridan biri bo'lib, asosan aholining salmoqli qismini tashkil etuvchi pushtun etnik guruhi tomonidan so'zlashadi. Butun 20-asr davomida pushtu tili siyosiy o'zgarishlar va to'qnashuvlarga qaramay, dariy (fors) bilan bir qatorda turli rejimlarda ham rasmiy til sifatidagi maqomini saqlab qoldi. Pashtu tilini milliy til sifatida targ'ib qilish, xususan, 20-asr boshlarida qirol Omonullaxon davridagi kabi afg'on millatchiligi davrida ham harakat qilingan.

Pashtu tilida, asosan, Xayber-Paxtunxva viloyati (avvalgi nomi Shimoli-G'arbiy chegara viloyati deb ataladi) va Pokistonning Federal boshqariladigan qabila hududlari (FATA) hamda Balujistonning ba'zi qismlarida so'zlashadi. Pashtunlar Pokistondagi eng yirik etnik guruhlardan biri bo'lishiga qaramay, pashtun tilini rasmiy til sifatida tan olish va targ'ib qilish borasida qiyinchiliklarga duch keldi. Pokistonning milliy tili bo'lgan urdu va ingliz tillari asosan rasmiy, ta'lim va ommaviy axborot vositalarida qo'llanilgan, bu esa ba'zan pashtu tilida so'zlashuvchi jamoalarni chetlab o'tgan. Biroq, pashtun faollari va siyosatchilari tomonidan pashtu tili va madaniyatining tan olinishi va saqlanib qolinishi tarafdori bo'lgan sa'y-harakatlari natijasida pashtu tili Xayber Paxtunxva va FATAda provinsiya tili sifatida kiritildi. Umuman olganda, pashtu tili Afg'onistonda rasmiy til sifatidagi maqomini saqlab qolgan bo'lsa-da, uning Pokistonda tan olinishi va targ'iboti milliy darajada urdu va ingliz tillarining hukmronligi tufayli qiyinchiliklarga duch keldi. Biroq, pashtu tili XX asr davomida ikkala mamlakatda ham pushtun o'ziga xosligi va madaniyatining muhim jihati bo'lib qoldi.

20-asrda Pokiston va Afg'oniston o'rtasidagi munosabatlar hamkorlik, keskinlik va keskin diplomatik munosabatlar davrlari aralashmasi bilan tavsiflangan. Ushbu munosabatlarga bir nechta asosiy omillar ta'sir ko'rsatdi.

Bo‘linish va chegara bahslari: 1947-yilda Britaniya Hindistonining bo‘linishi Afg‘oniston bilan uzoq va g‘ovak chegaraga ega bo‘lgan Pokistonning paydo bo‘lishiga olib keldi. Chegara, xususan, 19-asr oxirida chizilgan Durand chizig‘i bo‘yicha kelishmovchiliklar ikki davlat o‘rtasida keskinlik manbai bo‘lgan.

Sovuq urush dinamikasi: Sovuq urush davrida Afg‘oniston qo‘shilmaslik siyosatini olib bordi, bu ba‘zan Pokiston bilan kelishmovchilikka olib keldi, ayniqsa Pokiston Qo‘shma Shtatlar bilan yanada yaqinroq bo‘lgan. Afg‘onistonning Sovet Ittifoqi bilan aloqalari uning Pokiston bilan dinamikasiga, xususan, 1979 yilda Sovet Ittifoqining Afg‘onistonga bostirib kirishi paytida ham ta‘sir ko‘rsatdi.

Mujohidlarni qo‘llab-quvvatlash: 1980-yillarda Afg‘onistonda Sovet qo‘llab-quvvatlagan hukumatga qarshi kurashayotgan afg‘on mujohid guruhlarini qo‘llab-quvvatlashda Pokiston muhim rol o‘ynadi. Pokiston razvedka agentligi, Inter-Services Intelligence (ISI) tomonidan amalga oshirilgan bu yordam Pokiston va Afg‘oniston, shuningdek, Sovet Ittifoqi bilan munosabatlarni keskinlashtirdi.

Fuqarolar urushi va Tolibon hukmronligi: Sovet qo‘shinlari Afg‘onistondan olib chiqilgach, mamlakat fuqarolar urushiga kirib ketdi va 1990-yillarda Tolibon rejimining kuchayishi bilan yakunlandi. Pokiston Tolibon hukumatini tan olgan va uni qo‘llab-quvvatlagan kam sonli davlatlardan biri bo‘lib, uning Afg‘oniston va xalqaro hamjamiyat bilan munosabatlarni yanada murakkablashtirdi.

11-sentabrdan keyingi dinamika: 11-sentabrdagi teraktlardan so‘ng Pokiston terrorga qarshi urushda AQShning asosiy ittifoqchisiga aylandi, bu esa yangi hukumat boshchiligidagi Afg‘oniston bilan munosabatlarning yaxshilanishiga olib keldi. Hamid Karzay tomonidan. Biroq, Pokistonning Afg‘onistonda faoliyat yuritayotgan ayrim jangari guruhlarini qo‘llab-quvvatlashiga shubhalar saqlanib qolgan. Umuman olganda, XX asrda Pokiston va Afg‘oniston o‘rtasidagi munosabatlar tarixiy, geosiyosiy va mafkuraviy

omillarning murakkab o'zaro ta'siri bilan ajralib turardi. Hamkorlik davrlari bo'lgan bo'lsa-da, ayniqsa afg'onlarning Sovet istilosiga qarshi qarshilik ko'rsatish davrida, keskinlik va ishonchsizlik ko'pincha chegara nizolari, geosiyosiy moslashuvlar va isyonchi guruhlarini qo'llab-quvvatlash kabi masalalar tufayli ularning o'zaro ta'sirini tavsiflaydi.

Afg'oniston va Pokiston 20-asrda turli yo'llar bilan hamkorlik qildi, xususan, pashtu tilining rivojlanishi va targ'ibotiga hissa qo'shgan madaniy almashinuv, ta'lim va ommaviy axborot vositalari sohasida. Ta'lim almashinuvi: Afg'oniston va Pokiston o'rtasida til va madaniy bilim almashishga yordam beruvchi talabalar, olimlar va o'qituvchilar almashinuvi bo'lib o'tdi. Har ikki mamlakatdagi pashtu tilida so'zlashuvchi jamoalar tilni saqlash va targ'ib qilishga yordam beradigan ta'lim imkoniyatlaridan foydalandilar. OAV va nashrlar: Afg'oniston va Pokistonda pushtu tilidagi ommaviy axborot vositalari va nashrlar pushtu tili va madaniyatini targ'ib qilishda muhim rol o'ynagan. Radio eshittirishlar, gazetalar, jurnallar va keyinchalik teledasturlar pushtu adabiyoti, musiqasi va madaniy mazmunini tarqatishga hissa qo'shdi, chegaraning har ikki tomonidagi pashtu tilida so'zlashuvchilar o'rtasida lingvistik o'ziga xoslik hissini uyg'otdi. Adabiy va madaniy almashinuv: Afg'oniston va Pokiston yozuvchilari, shoirlari va san'atkorlari transc chegaraviy hamkorlik qilib, pushtu adabiyoti va madaniy merosini boyitishga hissa qo'shdilar. Adabiy bayramlar, she'rxonlik kechalari va madaniy tadbirlar pashtu tilida so'zlashuvchi jamoalarga o'z tillari va merosini birgalikda nishonlashlari uchun platformalar yaratdi. Siyosiy va diplomatik aloqalar: Vaqti-vaqti bilan yuzaga keladigan keskinliklarga qaramay, Afg'oniston va Pokiston o'rtasida diplomatik hamkorlik davrlari bo'lgan, ular ba'zan kengroq madaniy diplomatiya tashabbuslarining bir qismi sifatida pushtu tili va madaniyatini targ'ib qilishga qaratilgan harakatlarni o'z ichiga olgan. Chegara jamoalari va savdo: Afg'oniston-Pokiston chegarasi bo'ylab yashovchi pushtu tilida so'zlashuvchi

jamoalar madaniy aloqalar va savdo aloqalarini davom ettirib, til almashinuvini va tilning qo'llanilishi va rivojlanishiga o'zaro ta'sir ko'rsatgan.

Umuman olganda, Afg'oniston va Pokiston o'rtasidagi hamkorlikning ushbu shakllari chegaraning har ikki tomonidagi pushtu tilida so'zlashuvchilar uchun til almashinuvi, madaniy ifoda va ta'lim imkoniyatlari uchun platformalar taqdim etish orqali pushtu tilining rivojlanishi va saqlanib qolishiga hissa qo'shdi.

Pushtu tilida gazeta va jurnallar kabi bosma nashrlar Afg'onistonda ham, Pokistonda ham radio va televideniya kabi ommaviy axborot vositalariga nisbatan nisbatan cheklangan. Biroq, radio har ikki mamlakatda pushtu tilida so'zlashuvchi auditoriyaga xizmat ko'rsatadigan ko'plab pushtu tilidagi radiostansiyalar bilan mashhur vosita bo'lib kelgan. Bundan tashqari, pushtu tilidagi teledasturlar so'nggi yillarda, xususan, Afg'onistonda o'sdi, Tolo TV kabi kanallar pushtu tilidagi kontentni taklif qilmoqda.

20-asrda Afg'onistonda bir qancha radiostansiyalar pashtu tilida eshittirishlar olib borgan. Eng ko'zga ko'ringanlaridan biri Afg'oniston radiosi bo'lib, u 1920-yillarda efirga uzata boshlagan va boshqa tillar qatorida pushtu tilidagi dasturlarni ham o'z ichiga olgan. Yana bir muhim stansiya Kobul radiosi bo'lib, u ham pushtu tilidagi kontentga ega edi. Bu stantsiyalar Afg'oniston bo'ylab pashtu tilida so'zlashuvchi auditoriyaga yangiliklar, ko'ngilochar va madaniy dasturlarni tarqatishda hal qiluvchi rol o'ynagan.

20-asrda Pokistonda pushtu tilida radiodasturlar asosan davlatga qarashli Pokiston radioeshittirish korporatsiyasi (PBC) tomonidan efirga uzatilgan. PBCning pushtu tilidagi xizmati turli xil kontentni, jumladan, yangiliklar, madaniy dasturlar, musiqa va ta'lim dasturlarini taqdim etib, mamlakatdagi, xususan, Xayber-Paxtunxva viloyati va Federal tomonidan boshqariladigan qabila hududlarida (FATA) pashtu tilida so'zlashuvchi aholiga xizmat ko'rsatdi. Bundan tashqari, ba'zi xususiy radiostansiyalar va jamoat radiosi tashabbuslari

ham bor edi, ular ham pushtu tilidagi kontentni efirga uzatdi, ammo ular davlat eshittirishlari kabi keng tarqalmagan.

PBC qisqartmasi Pokiston radioeshittirish korporatsiyasini anglatadi. Bu Pokistonda radioeshittirishlar uchun mas'ul davlat tashkiloti. PBC butun mamlakat bo'ylab radiostantsiyalarni boshqaradi va turli tillarda, jumladan, urdu, ingliz, pushtu, panjob, sindhi, baluchi va boshqalarda dasturlarni efirga uzatadi. 1947 yilda tashkil etilgan PBC Pokiston xalqiga axborot, yangiliklar, ko'ngilochar va madaniy kontentni tarqatishda muhim rol o'ynaydi.

Kobulda birinchi ayol-qizlar maktabi 1921-yilda ochilgan bo'lib keyinchalik maktab litseyga o'zgartirilgan va "Zarguna" nomini olgan. Qizlar bu maktabda ovqat qilish, uy-ro'zg'or ishlarini ham o'rganishgan. 1957-yilda yangi litsey tashkil qilingan bo'lib, "Robiya Balxi" deb atalgan. Qandahor viloyatida 1936-yilda birinchi litsey tashkil qilindi va uni "Ahmadshox-Baba" deb nomlandi.

Birinchi pashtu tiliga ixtisoslashgan maktab 1947-yilda Kobulda bo'lgan va "Xushxolxon" deb nomlangan. Birinchi bo'lib uni "Pashtun qabilalar maktabi" deb nomlangan.

Qishloq maktab bitiruvchilari asosiy maktabning 4 sinfiga qabul qilingan, lekin bunday imkoniy hammagaham nasib etavermagan, chunki orta maktablar sharlarda yani Kobulda bolgan edi. Shu bilan birga Kobulda orta oquv bilim yurtlari (litseylar), shu bilan birga birinchi gumanitar fanlarga ixtisoslashtirilgan (adabiyot, huquqshunoslik, dinshunoslik fakultetalari) va tabiiy matematik (qishloqxojaligi, muhandislik, tibbiyot fakultetlari) joylashgan. 1946-yildga kelib shu fakultetlar asosida Kobul universiteti tashkil etilgan. Revolyutsiyaga qadar litseylar 12-yillik talimga asoslangan edi. Orta talimning 2ta asosiy maqsadi bolgan bular; 1) Oquvchilarga zamonaviy bilim berish, 2) ularni oliy oquv yurtlariga oqishga tayyorlash. 1978-yilga qadar afgon maktablaridagi talim Germaniya va Fransiya talim tizimi asosida ishlagan, lekin bu yevropalashgan dastur islom davlati uchun ancha qiyinchilik tugdirgan. "Amani" "Istiqlol"

“Xabibiya” hozirda ham oz faoliyatini olib bormoqda. Afgon tarixida 1-Afgoniston pedogogika oquv yurti (pedagogika kolleji) 1912- yil Kobul shaxrida ochilgan. U kollejda 60 nafar talaba 3 guruhga bolingan holda tahsil olishgan. Talabalar bu kollejda 2 yil tahsil olishgan. Ular 2 yillik talimdan song Kobuldagi maktablarda 6 oylik amaliyot otashgan , shundan songgina pedagogik faoliyatni olib ruxsat etilgan edi. Bu kellej keyinchalik Said Jamoliddin nomi bilan atalib shaharlarda va viloyatlarda ochilishni boshlagan.

1950-1955-yillardagi oquv planlari shuni korsatadi-ki, oqituvchi kadrlarning dars jadvallari va oqitish metodlari diniy asosga chuqur yonaltirilgan, lekin shu bilan birga tarix, geografiya va madaniyat, iqtisod, afgon davlat siyosati ham kiritilgan edi. Bolajak oqituvchilar 3 yoki 4 tilni bilishgan; dariy, pashtu, arab yoki ingiliz-tili.Oquv tizimidan bazi fanlarni chiqarib tashlashga urinishgan bular; algebra va geometriya, geografiya va tarix, biologiya va kimyo. 1964-yil Afgonistonning Kobul shahrida pedogogika akademiyasi ochildi, u YUNESKOning qarori asosida ochilgan bolib ikkita bolimdan iborat edi;

Magistratura boshlangich makatab va litseylar uchun oliy malumotli pedagoglarni chiqarish. Universitet bitiruvchilari uchun magestratura 2 yillik talimni oz ichiga olgan.

Pokistondagi birinchi pushtun maktablari 20-asrning boshlarida, birinchi navbatda, Xayber-Paxtunxva viloyatida (avvalgi Shimoliy-G‘arbiy chegara provinsiyasi deb nomlanuvchi) va Federal boshqariladigan qabila hududlarida (FATA) tashkil etilgan. E'tiborga molik misollardan biri 1913 yilda tashkil etilgan Peshovar Islomiya kolleji bo'lib, u pushtun talabalariga ta'lim berishda muhim rol o'ynagan. Bu maktablar pushtun jamoalari o‘rtasida ta’limni rivojlantirish va ularning madaniy o‘ziga xosligini saqlab qolishni maqsad qilgan.

Pushtu tili Pokiston va Afg'onistonda madaniy, ijtimoiy va siyosiy dinamikani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Madaniy o'ziga xoslik: Pashtu tili pushtun o'ziga xosligining muhim elementidir. Uni saqlash va targ'ib qilish madaniy merosni saqlash va ikkala mamlakatdagi pushtun jamoalari o'rtasida tegishlilik tuyg'usini rivojlantirish uchun juda muhimdir.

Siyosiy safarbarlik: Pashtu tili ko'pincha siyosiy ifoda va safarbarlik vositasi sifatida ishlatiladi, ayniqsa pushtunlar ko'p yashaydigan hududlarda. Siyosiy yetakchilar va harakatlar o'z xabarlarini yetkazish, qo'llab-quvvatlashni yig'ish va noroziliklarini bildirish uchun pushtu tilidan foydalanadilar.

Ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiya: Pushtu tilidagi ommaviy axborot vositalari, jumladan, telekanallar, radiostansiyalar, gazetalar va onlayn platformalar, pushtun jamoalari o'rtasida axborot tarqatish va jamoatchilik fikrini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular siyosiy masalalar, madaniy masalalar va ijtimoiy masalalarni muhokama qilish uchun platforma yaratadi.

Ta'lim va savodxonlik: Pokistonda ham, Afg'onistonda ham pushtu tili ta'limini targ'ib qilish sa'y-harakatlari savodxonlik darajasini oshirishga va pushtun jamoalarining imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Pushtu tilidagi maktablar va o'quv materiallari tilni saqlab qolishga yordam beradi va pushtun bolalariga o'z ona tillarida o'rganish imkonini beradi.

Chegaraviy aloqalar: Pushtu Pokiston-Afg'oniston chegarasining har ikki tomonidagi pushtunlar o'rtasida birlashtiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. U aloqa, savdo va madaniy almashinuvlarni osonlashtiradi, siyosiy chegaralarga qaramay, pushtun jamoalari o'rtasida birdamlik va o'zaro bog'liqlik tuyg'usini kuchaytiradi. Umuman olganda, pashtu tili Pokiston va Afg'onistondagi pushtun aholisi orasida ijtimoiy dinamikani, siyosiy nutqni va madaniy o'ziga xoslikni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Pushtu tili Pokiston va Afg'onistonda madaniy, ijtimoiy va siyosiy dinamikani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Mana bir nechta asosiy ta'sirlar:

Madaniy o'ziga xoslik: Pashtu tili pushtun o'ziga xosligining muhim elementidir. Uni saqlash va targ'ib qilish madaniy merosni saqlash va ikkala mamlakatdagi pushtun jamoalari o'rtasida tegishlilik tuyg'usini rivojlantirish uchun juda muhimdir.

Siyosiy safarbarlik: Pashtu tili ko'pincha siyosiy ifoda va safarbarlik vositasi sifatida ishlatiladi, ayniqsa pushtunlar ko'p yashaydigan hududlarda. Siyosiy yetakchilar va harakatlar o'z xabarlarini yetkazish, qo'llab-quvvatlashni yig'ish va noroziliklarini bildirish uchun pushtu tilidan foydalanadilar.

Ommaviy axborot vositalari va kommunikatsiya: Pushtu tilidagi ommaviy axborot vositalari, jumladan, telekanallar, radiostansiyalar, gazetalar va onlayn platformalar, pushtun jamoalari o'rtasida axborot tarqatish va jamoatchilik fikrini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular siyosiy masalalar, madaniy masalalar va ijtimoiy masalalarni muhokama qilish uchun platforma yaratadi.

Ta'lim va savodxonlik: Pokistonda ham, Afg'onistonda ham pushtu tili ta'limini targ'ib qilish sa'y-harakatlari savodxonlik darajasini oshirishga va pushtun jamoalarining imkoniyatlarini kengaytirishga yordam beradi. Pushtu tilidagi maktablar va o'quv materiallari tilni saqlab qolishga yordam beradi va pushtun bolalariga o'z ona tillarida o'rganish imkonini beradi.

Chegaraviy aloqalar: Pushtu Pokiston-Afg'oniston chegarasining har ikki tomonidagi pushtunlar o'rtasida birlashtiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. U aloqa, savdo va madaniy almashinuvlarni osonlashtiradi, siyosiy chegaralarga qaramay, pushtun jamoalari o'rtasida birdamlik va o'zaro bog'liqlik tuyg'usini kuchaytiradi.

Umuman olganda, pashtu tili Pokiston va Afg'onistondagi pushtun aholisi orasida ijtimoiy dinamikani, siyosiy nutqni va madaniy o'ziga xoslikni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. 1950-yillarda pashtu tili va madaniyati Afg'onistonda ham, Pokistonda ham, xususan, pushtun jamoalari orasida muhim ahamiyat kasb etishda davom etdi.

Afg'onistonda. Milliy til: Afg'oniston konstitutsiyasida pushtu tili dariy (fors) bilan birga Afg'onistonning rasmiy tillaridan biri sifatida tan olingan. Pushtu tilini ta'lim, ommaviy axborot vositalari va davlat muassasalarida targ'ib qilish uchun sa'y-harakatlar qilindi. Adabiyot va san'at: Bu davrda pushtu adabiyoti gullab-yashnadi, shoirlar, yozuvchilar va ziyolilar pushtu adabiyotining boyligiga hissa qo'shdilar. Madaniy festivallar va tadbirlarda pushtu tili va merosi nishonlandi. Ta'lim: Pushtu tilidagi ta'lim kengaytirildi, maktablar pushtu tilida o'qitildi va pushtu tilidagi o'quv dasturi va materiallarini ishlab chiqishga harakat qilindi.

Pokistonda. Shimoliy-G'arbiy Chegara Viloyati (NWFP): Pushtu tili NWFPda ustun til bo'lgan, hozir Xayber Paxtunxva nomi bilan tanilgan. Pushtu tilidagi ta'lim, adabiyot va ommaviy axborot vositalari rivojlandi, Peshovar Islomiya kolleji kabi muassasalar muhim rol o'ynadi. FATA: Pashtu tili Federal boshqariladigan qabila hududlarida (FATA) asosiy muloqot tili bo'lib qoldi, rasmiy ta'lim imkoniyatlari cheklangan, ammo og'zaki nutq an'analari boy. Siyosiy vakillik: Pokistondagi pushtun yetakchilari pashtu tili huquqlarini tan olish va targ'ib qilish, jumladan, davlat muassasalari va rasmiy hujjatlarda undan foydalanish tarafdori edi.

Umuman olganda, Afg'onistonda ham, Pokistonda ham pushtu tili va madaniyati 1950-yillarda rivojlanishda davom etib, o'ziga xosligi va merosini saqlash va targ'ib qilishga hissa qo'shgan.

Xulosa. Afg'onistonda pashtu tili ko'proq rivojlangan va qanday o'zgarishlar bo'lmasin u o'zining rasmiy til maqomini yoqotmagan Pokistonda va Afg'onistonda pashtu tilini rivojlanishiga yozilgan adabiyotlar ochilgan maktablar litseylar katta yordam bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar to'plami:

1. *Народное образование в Республике Афганистан* (1988) *Google Books*. Available at: <https://books.google.co.uz/books/> (Accessed: 01 April 2024).
2. *Pashto language* (2024) *Encyclopædia Britannica*. Available at: <https://www.britannica.com/topic/Pashto-language> (Accessed: 01 April 2024).
3. (No date a) (PDF) *the Pashto language and identity-formation in Pakistan*. Available at: https://www.researchgate.net/publication/233372024_The_Pashto_language_and_identity-formation_in_Pakistan (Accessed: 31 March 2024).
4. Amanullah Khan (2024a) *Amanullah Khan*, *Wikipedia*. Available at: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Amanullah_Khan (Accessed: 01 April 2024).
5. *List of presidents of Pakistan* (2024) *Wikipedia*. Available at: https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_presidents_of_Pakistan (Accessed: 01 April 2024).
6. boardmix.com. (n.d.). *PESTLE Analysis of Nestle: Uncovering Strategic Insights*. [online] Available at: <https://boardmix.com/analysis/pestle-analysis-of-nestle/>.